

МГУ имени М.В. Ломоносова
Академия гастрономической науки и культуры
Центр по изучению взаимодействия культур

МАТЕРИАЛЫ

IV МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СИМПОЗИУМА

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ИСТОРИЯ ЕДЫ И ТРАДИЦИИ
ПИТАНИЯ НАРОДОВ МИРА

15–17 ноября 2018 года

Москва
2019

УДК 008 – Цивилизация. Культура. Прогресс
ББК Е32

Рецензенты:

д.к., Гуревич Т. М.
д.и.н. Селунская Н. Б.

Ответственные редакторы:

д.и.н. Павловская А. В., д.к. Руцинская И. И.,
к.к. Смирнова Г. Е.

Материалы IV Международного научно-практического симпозиума «Традиционная культура в современном мире. История еды и традиции питания народов мира» [сборник статей]. – М.: «Новое Время», 2019. – 476 с.

ISBN: 978-5-907096-90-5

В сборнике представлены материалы IV Международного научно-практического симпозиума «Традиционная культура в современном мире. История еды и традиции питания народов мира» (МГУ имени М.В. Ломоносова, 15–17 ноября 2018 года).

Печатается по решению Ученого совета Факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова.

*Сборник печатается по материалам, предоставленным
авторами в электронном виде.
Тексты публикуются без изменений под авторскую
ответственность.*

Рыба на столе русского человека: будни и праздники
Fish on the Table of the Russian People: Weekdays and Holidays

ГРИГУЛЕВИЧ, Надежда Иосифовна

кандидат исторических наук,
ст. науч. сотрудник сектора этнической экологии
Института этнологии и антропологии РАН;
тел.: +7 (916) 878 94 90,
e-mail: nadia100@rambler.ru

Многие поколения русских людей использовали рыбный ресурс как в повседневной, так и в праздничной кухне. В XXI веке этот ресурс стал менее доступен из-за экологических и экономических проблем в современной России.

Ключевые слова: русская кухня, традиции питания, рыбный стол.

Many generations of Russian people used fish in both everyday and festive cuisine. In the 21st century, this resource has become less accessible due to environmental and economic problems in modern Russia.

Keywords: Russian cuisine, food traditions, fish table.

Рыба и продукты ее переработки играли большую роль в повседневной и праздничной жизни русских людей. Особенно это было характерно для региона Русского Севера, с его обширной зоной рискованного земледелия. С принятием на Руси христианства, рыба и продукты ее переработки становятся основными кушаньями на столах русских монахов, а также мирян во время длительных постов. Материалы, касающиеся повседневной и праздничной пищи крестьян и мещан разных регионов Российской империи середины – конца XIX в. представили корреспонденты «Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева», которые отвечали на вопросы его программы. Из Псковской губернии сообщали, что рыболовство на озерах Новоржевского, Великолуцкого, Холмского и Торопецкого уездов было важнейшим из многочисленных промыслов. Главным предметом лова были снетки, которых сушили в особых печах. Щи «со снетком» были обычной деревенской пищей на праздник Благовещения (7 апреля по новому стилю), когда разрешалось несколько ослабить Великий пост. Ершей обычно заготавливали впрок, но особенно ценился псковский судак, который появлялся в озерах только на нерест [6, с. 212].

В монастырях разводили рыбу для братских трапез в скромные и праздничные дни. Правда, в некоторых строгих скитах даже на Пасху не разрешалось вкушать рыбу. И.С. Шмелев, в юности посетивший Валаам, оставил чудесную зарисовку монастырского быта. На его вопрос, много ли в монастырских озерах рыбы, молодой послушник Коневского скита отвечал: «Уха живая. Ловим только на монастырь, а здесь рыбку не позволяется и в великие праздники вкушать» [7, с. 117].

На праздничном столе огромную роль играли закуски и, прежде всего, рыбные, которые были характерной приметой именно русского стола. Вот как описывает семейное торжество в богатом петербургском доме в конце XIX в. один из очевидцев: «Начинался ужин обильными закусками: икрой, семгой, копчеными сигадами, всевозможными деликатесами. Привлекала внимание громадная осетрина или лососина на мельхиоровом блюде с разнообразным гарниром, с приколотой по хребту особыми красивыми шпильками вареными раками» [5, с. 96].

Типичной приметой праздничного стола русских всегда были пироги с самыми разнообразными начинками. Именно для Русского Севера были очень характерны пироги с рыбой – рыбники, некоторые из которых в зависимости от начинки имели специальные названия: «Меявник пекли с мелкой рыбешкой, тресковник – с треской. У готового пирога разламывали верхнюю корку, рыбу вываливали на тарелку, иногда добавляли поджаренный лук и ели, закусывая корочкой» [1, с. 90, 92].

На берегах Белого моря некоторые селения специализируются на ловле трески. Едят ее как в свежем, так и в соленом виде, готовят различные первые и вторые блюда. В Белозерском районе Вологодской области, также как в старину, ловят и заготавливают небольшую рыбку сушик (снеток). Интересно, что сушат ее для длительного хранения по-прежнему в русских печах, а в зимнее время варят с ней суп и пекут пироги [2, с. 53]. Приверженность рыбной кухне у русских была столь сильной, что они сохраняли ее даже при переселении на большие расстояния, например на Кавказ [3, с. 120].

В середине 2010-х гг. обострилась проблема Волжской экологии. К старым бедам (гидроэлектростанции перегораживают русло, рыбоподъемные механизмы не эффективны и это препятствует рыбе подниматься на нерест; растет несанкционированная застройка волжских берегов; год от года возрастает браконьерский лов рыбы; многократно увеличилось антропогенное воздействие на эти территории) прибавились теплые и малоснежные зимы. Это привело

к беспрецедентному обмелению верховьев Волги и ее притоков [4, с. 129]. В таких условиях трудно ожидать быстрого увеличения рыбного поголовья. А ведь рыба – традиционный русский продукт, как повседневного, так и праздничного стола, полезный и вкусный. Когда-то он был еще и доступным для широких слоев населения. Хочется верить, что былое рыбное изобилие все-таки вернется не только на прилавки магазинов, но и в дома россиян.

Список литературы

1. Воронина Т.А. Традиционная и современная пища русского населения Вологодской области // Русский Север. Ареалы и культурные традиции / отв. ред. Т.А. Бернштам, К.В. Чистов. СПб.: Наука, 1992.
2. Воронина Т.А. Традиции в пище русских на рубеже XX–XXI вв. // Традиционная пища как выражение этнического самосознания / отв. ред. С.А. Арутюнов, Т.А. Воронина. М.: Наука, 2001.
3. Григулевич Н.И. Этноэкологическое исследование локальных пищевых комплексов русских старожилов Армении // СЭ. № 1. 1990.
4. Григулевич Н.И. Рыба в повседневной и праздничной жизни русских // Праздничная и обрядовая пища народов мира / отв. ред. С.А. Арутюнов, Т.А. Воронина / М.: Наука, 2017.
5. Засосов Д.А., Пызин В.И. Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX–XX веков. Записки очевидцев. М.: Молодая гвардия, 2003.
6. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этнографического бюро» князя В.Н. Тенишева. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская, Тульская губернии. СПб.: Деловая полиграфия, 2008.
7. Шмелев И.С. Старый Валаам. М.: Образ. 2009.